

KARAMNING URUG‘LARI ORQALI O‘TADIGAN KASALLIKLARIGA QARSHI ANTAGONIST XUSUSIYATGA EGA TRICHODERMA TURKUMIGA MANSUB ZAMBURUG‘LARNI QO‘LLASH

Sultonov Mirvohid Shuxratulla o‘g‘li¹, Usanova Anora Orifjon qizi², Jumanazarov G‘ayrat Xusanovich³

^{1,2}Toshkent davlat agrar universiteti talabasi, ³Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220589>

Аннотация. Maqoladada karamning urug‘ orqali o‘tadigan kasalliklarga qarshi biologik kurash choralarni ishlab chiqish uchun kasal o‘simliklardan yig‘ib olingan urug‘larni *Trichoderma* shtammlarining kultural suyuqligi bilan ishlov berib va ularni unib chiqishi, kasallanish darajasini aniqlash bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan.

Калит сўзлар: Karam, zamburug‘, kasallik, zarar, urug‘, kultural suyuqlik, antagonist, fitopatogen, *Trichoderma*, nihol.

Аннотация. В статье приведены сведения о разработке биологического метода борьбы с семенными болезнями капусты, заключающегося в обработке семян, собранных с больных растений, культуральной жидкостью штаммов триходермы, определении их всхожести и определении степени поражения.

Ключевые слова: Капуста, грибок, болезнь, повреждение, семена, питательная среда, антагонист, фитопатоген, триходерма, прорастание.

Abstract. The article provides information on the development of biological control measures against seed-borne diseases of cabbage, which involves treating seeds collected from diseased plants with a culture fluid of *Trichoderma* strains, determining their germination, and determining the level of disease.

Keywords: Cabbage, fungus, disease, damage, seeds, nutrient medium, antagonist, phytopathogen, trichoderma, germination.

Kirish.

So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish va ularning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda biologik usullardan foydalanish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, karam kabi sabzavot ekinlarida urug‘ orqali o‘tadigan kasalliklar ekinning erta vegetatsiya bosqichlarida katta yo‘qotishlarga olib keladi. An‘anaviy usullar — kimyoviy fungitsidlar orqali kurashish ekologik muammolar, tuproqdagi foydali mikroorganizmlarning nobud bo‘lishi va inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu boisdan, ekologik xavfsiz, biologik samaradorligi yuqori bo‘lgan vositalarni ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish muhim vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy biologik usullardan biri sifatida *Trichoderma* turkumiga mansub zamburug‘larning antagonistik xususiyatlari qishloq xo‘jaligi ekinlarini himoya qilishda keng qo‘llanilmoqda. Bu zamburug‘lar nafaqat o‘simlik kasalliklariga sabab bo‘luvchi fitopatogen mikroorganizmlarning o‘shini cheklaydi, balki o‘simliklarning ildiz tizimi rivojlanishiga ham

ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Trichoderma zamburug'larining biologik faol moddalari va enzimlari tufayli ular urug' orqali o'tadigan kasalliklarga qarshi samarali himoya vositasi bo'lishi mumkin.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, karam urug'lari orqali yuqadigan kasalliklarga qarshi kurashishda Trichoderma zamburug'larining antagonistik faolligini o'rganish, ularning samaradorligini baholash va kelgusida biologik preparat sifatida amaliyotga tadbiiq etish imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan.

Qishloq xo'jalik ekinlarining kasalliklarini tarqalishida ularning urug'larida saqlanayotgan mikroorganizmlarning ahamiyati muhim ekanligini bir qator olimlar ta'kidlab o'tganlar (Литвинов, 1969; Schisler, 2004; Jumanazarov, 2022; Шильникова, 2006; Nazarova, 2023 va boshqalar).

Tadqiqot natijasi. Biz kasallik qayd etilgan karam o'simligidan olingan urug'lar ustida tajribalar olib bordik. Tajribamizda urug' orqali o'tadigan kasalliklarga qarshi biologik kurash choralarni ishlab chiqish uchun kasal o'simliklardan yig'ib olingan urug'larni Trichoderma shtammlarining kultural suyuqligi bilan ishlov berib va ularni o'suv davrida kuzatib bordik. Xar bir variantga 100 donadan urug' ekildi. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, *T.lignorum* zamburug'i kultural suyuqligi bilan ishlov berilgan 1-variantda 100 dona urug'dan 89 donasi unib chiqdi. Unib chiqqan nihollardan 78 donasi sog'lom 11 donasi kasal ekanligi qayt qilindi. *T.koningii* zamburug'i kultural suyuqligi bilan ishlov berilgan 2-variantda 100 dona urug'dan 93 donasi unib chiqdi. Unib chiqqan nihollardan 84 donasi sog'lom 9 donasi kasal ekanligi aniqlandi. 1-variantga nisbatan kasallanish darajasi 3,4% kam bo'lganligi ko'zatildi.

T.harzinum zamburug'i kultural suyuqligi bilan ishlov berilgan 3-variantda 100 dona urug'dan 97 donasi unib chiqdi. Unib chiqqan nihollardan 91 donasi sog'lom 6 donasi kasal ekanligi aniqlandi. 1 va 2-variantga nisbatan kasallanish darajasi 7,5 va 4,1% ga yahshi natija qayd qilinganligi aniqlandi. Nazorat variantida bu ko'rsatgich 100 dona urug'dan 73 donasi unib chiqdi. Unib chiqqan nihollardan 57 donasi sog'lom 16 donasi kasal ekanligi aniqlandi.

1-jadval

Trichoderma zamburug'larning kasallangan karam o'simligidan yig'ilgan urug'lardan unib chiqqan nihollarga ta'siri

№	Tajriba variantlari	Shtammlar raqami	Ekilgan urug'lar soni, dona	Unib chiqqan nihollarni soni, dona	Shu jumladan		
					sog'lom nihollar soni, dona	kasal nihollar soni, dona	kasal nihollar, %
1	Trichoderma lignorium	28	100	89	78	11,0	14,1
2	Trichoderma koningii	61	100	93	84	9,0	10,7
3	Trichoderma harzinum	32	100	97	91	6,0	6,6
4	Nazorat (ishlov berilmagan)	-	100	73	57	16	28,0

1-rasm. Tajribadagi karam ko'chatlari

Xulosa.

Yuqorida o'tkazilgan tajriba natijalaridan shunday xulosa qilish mumkin, karam urug'larini ekishdan oldin *Trichoderma harzinum* zumburug'ini kultural suyuqligi bilan ishlov berib ekish unib chiqadigan urug'lar sonini ko'paytirib, kasal nihollar sonini ikki barobargacha kamaytirar ekan.

Demak, sabzavot ekinlarining tuproq patogenlariga qarshi trixoderma antagonist zamburug'ini biologik chora sifatida qo'llash yaxshi natija berar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Литвинов М.А. Методы изучения почвенных микроскопических грибов. -Л.: "Наука" 1969. С.115.
2. Jumanazarov G. et al. Distribution and damage of powdery mildew disease in cassis and raspberry in Tashkent province, Uzbekistan //E3S web of conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03017.
3. Шильникова В.К., Ванькова А.А., Годова Г.В. Микробиология. М. Дрофа. 2006. 138-154.
4. Jumanazarov G. et al. Determination of the pathogenicity of the fungi *Leveillula Saxifragacearum* and *Sphaerotheca Mors Uvae* causing mildew disease //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 0200.
5. Schisler D.A., Slininger P.J., Behle R.W. The nature and application of biocontrol microbes: *Bacillus* spp. — formulation of *Bacillus* spp. for biological control of plant diseases // Phytopatology, -2004. -94: -R.1267-1271.
6. Jumanazarov G., Allayarov A., Nosirov S. Spread and Severity of Fungal Diseases of Currant Plant in the Conditions of Tashkent Province, Uzbekistan //International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash". – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 1978-1986.
7. Жуманазаров Г.Х. Учредители: ООО» Издательство» Спутник+ //Актуальные проблемы современной науки. – №. 1.2022 – С. 27-30.
8. Nazarova O., Khujaev O., Jumanazarov G. Septoria (*Septoria pistaciae* Desm.) pathogen infecting pistachio nuts in Uzbekistan and its biological characteristics //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012051